

1. Datos generales

Asignatura: GÉNEROS DE INTERPRETACIÓN Y OPINIÓN	Código: 16313
Tipología: OBLIGATORIA	Créditos ECTS: 6
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO	Curso académico: 2017-18
Centro: (12) FACULTAD DE PERIODISMO DE CUENCA	Grupos: 30 31
Curso: 2	Duración: Primer cuatrimestre
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua: Inglés
Uso docente de otras lenguas: Inglés para lecturas.	English friendly: Sí
Página Web:	

Nombre del profesor: BELEN GALLETERO CAMPOS - Grupo(s) impartido(s):				
Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
2.12	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	4787	belen.galletero@uclm.es	Lunes, 10 - 12 h. Martes, 10-12 h.

Nombre del profesor: ANA SERRANO TELLERIA - Grupo(s) impartido(s):				
Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
2.10	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	4795	Ana.serrano@uclm.es	*Primer cuatrimestre: Miércoles, 9-12h. / 20-21h. Jueves, 9-10h. / 12-13h. *Segundo cuatrimestre: Lunes, 12-15h. / 16-19h.

Nombre del profesor: MARIA JOSE UFARTE RUIZ - Grupo(s) impartido(s):				
Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Edificio Polivalente, 2.12	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		mariajose.ufarte@uclm.es	Miércoles de 10:00 a 12:00 horas. Jueves de 12:00 a 14:00 horas.

2. Requisitos previos

No existen requisitos previos obligatorios, aunque es aconsejable que se haya superado la asignatura "Técnicas del mensaje en prensa e internet".

3. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas y con la profesión

Esta asignatura obligatoria forma parte del de la materia "Redacción periodística", compuesta además por las asignaturas "Técnicas del mensaje en televisión y radio", "Técnicas del mensaje en prensa e internet", "Construcción periodística de la realidad" y "Locución para medios audiovisuales". Se imparte en el primer semestre del segundo curso del Grado en Periodismo.

Esta asignatura se ocupa de los géneros interpretativos y de opinión, con un carácter marcadamente práctico. Propone profundizar en la reflexión e identificación de la teoría de los géneros periodísticos y de los fundamentos de la retórica y la argumentación bases para la práctica periodística interpretativa. Se incidirá en la redacción de textos periodísticos interpretativos y de opinión: crónica, entrevista, reportaje, columna y crítica.

4. Competencias de la titulación que la asignatura contribuye a alcanzar

Competencias propias de la asignatura

E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G04	Compromiso ético y deontología profesional

G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.
G12	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita
G14	Destreza en los recursos lingüísticos y literarios más adecuados a los distintos medios de comunicación

5. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados

Resultados adicionales

1. Conocer la teoría y la práctica de textos interpretativos y de opinión. 2. Familiarizarse con el estilo periodístico argumentativo. 3. Ser capaz de manejar informaciones de fuentes diversas y definir un punto de vista propio, siguiendo los criterios de noticiabilidad, sobre el asunto o suceso que se interpreta. 4. Adquirir las destrezas necesarias para procesar informaciones complejas y complementarias. 5. Seleccionar y jerarquizar los aspectos más relevantes de un hecho noticioso. 6. Distinguir los elementos característicos de los géneros periodísticos y utilizarlos en las producciones propias. 7. Familiarizarse con la redacción de crónicas, reportajes, entrevistas y críticas. 8. Argumentar con claridad. 9. Distinguir entre información, interpretación y opinión. 10. Proponer puntos de vista alternativos y creativos sobre un asunto. 11. Explicar y exponer la opinión desde el respeto, la ética y el compromiso con la democracia y los derechos humanos.

6. Temario / Contenidos

Tema 1 Introducción a los géneros periodísticos interpretativos y argumentativos

Tema 1.1 Géneros periodísticos: fronteras entre información, interpretación y opinión

Tema 1.2 Modos de organización del discurso: narración, explicación y argumentación

Tema 2 Entrevista

Tema 2.1 Tipos de entrevista

Tema 2.2 Técnicas de entrevista en profundidad

Tema 3 Crónica

Tema 3.1 Definición y clasificación

Tema 3.2 Estrategias discursivas y estilo

Tema 4 Reportaje

Tema 4.1 Características del reportaje: hibridación, investigación, relevancia social, creatividad

Tema 4.2 Estructura y componentes

Tema 4.3 Proceso de construcción del reportaje

Tema 5 La argumentación periodística

Tema 6 Géneros de opinión

Tema 6.1 Tipología

Tema 6.2 Estrategias discursivas y rasgos estilísticos

Tema 6.3 Artículo de opinión

Tema 6.4 Crítica

Comentarios adicionales sobre el temario

Aunque se intentará seguir con la mayor fidelidad posible la guía docente, el profesor se reserva el derecho de adaptar los contenidos de la asignatura al desarrollo del curso.

7. Actividades o bloques de actividad y metodología

Todas las **actividades formativas serán recuperables**, es decir, **debe existir una prueba de evaluación alternativa** que permita valorar de nuevo la adquisición de las mismas competencias en la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial de finalización. Si excepcionalmente, la evaluación de alguna de las actividades formativas no pudiera ser recuperable, deberá especificarse en la descripción.

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral	E07, G03, G04, G12	1.00	25.00	Sí	No	Exposiciones por parte de los docentes de las características básicas de cada género periodístico (estrategias discursivas, recursos estilísticos y pautas para su puesta en práctica)
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Prácticas	E01, E03, E06, E07, G03, G04, G06, G12, G14	1.24	31.00	Sí	Sí	Ejercicios prácticos de aproximación a los géneros incluidos en el programa de la asignatura (redacción, lectura crítica, búsqueda de casos, etc.)

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Prácticas	E01, E03, E06, E07, G03, G04, G06, G10, G12, G14	2.28	57.00	Sí	Sí	Las prácticas obligatorias evaluables son: - Entrevista de carácter - Crónica - Reportaje - Artículo - Crítica
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E03, E05	0.92	23.00	Sí	Sí	Las lecturas de artículos científicos, manuales así como de producciones periódicas se realizarán de modo previo a las sesiones teóricas para facilitar la comprensión y el debate en los estudios de casos. Tanto las lecturas como el cronograma específico se facilitarán a través del campus virtual.
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA]	Seminarios	E03, E06, G04, G10	0.40	10.00	Sí	No	Asistencia a seminarios, conferencias de interés para la asignatura
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E01, E03, E06, G03, G04, G06, G10, G12, G14	0.16	4.00	Sí	Sí	La prueba se dividirá en una parte práctica y otra teórica, las características específicas se facilitarán a través del campus virtual. Podrá recuperarse en la convocatoria extraordinaria.
Total:			6.00	150.00			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.40			Horas totales de trabajo presencial: 60.00				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.60			Horas totales de trabajo autónomo: 90.00				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. Criterios de evaluación y valoraciones

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Resolución de problemas o casos	60.00%	0.00%	Las prácticas obligatorias evaluables son: - Entrevista de carácter - Crónica - Reportaje - Columna - Crítica
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	5.00%	0.00%	
Prueba final	35.00%	0.00%	En el examen final habrá una pregunta sobre una lectura obligatoria. Para que se pueda hacer media con la nota de las pruebas evaluables hay que obtener una puntuación mínima de 4 sobre 10 en la prueba final.
Total:	100.00%	0.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

• **Evaluación continua:**

La asignatura se evaluará a partir de las prácticas realizadas por los y las estudiantes de manera autónoma a lo largo del cuatrimestre y con una prueba final. Se establecerá un calendario de entrega de las pruebas evaluables al comienzo del curso. Los ejercicios se entregarán en las fechas fijadas y a través del campus virtual y en formato impreso.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE PERIODISMO (Se aplicarán las que se hayan publicado como criterios para el conjunto del Grado de Periodismo de la Facultad de Periodismo y las recogidas en la normativa de la UCLM).

Las pruebas escritas y las prácticas pueden suspenderse por faltas de ortografía conforme a los criterios de la Facultad de Periodismo. Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos.

En las pruebas escritas y en las prácticas se evaluará al alumno sobre:

1. Todo el material teórico expuesto y propuesto por el profesor en clase.
2. Los temas que aparecen en el programa de la asignatura.
3. La bibliografía básica y complementaria.
4. Los libros y artículos de lectura recomendados y obligatorios.

Asimismo los trabajos y ejercicios presentados en clase por el profesor y los alumnos serán materia evaluable de las pruebas escritas con el objetivo de demostrar del alumno sus conocimientos, competencias, resultados de aprendizaje, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su capacidad de aportación personal. Los alumnos deberán entregar todas las prácticas obligatorias (5) para superar la asignatura.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumno será examinado en una prueba final de todo lo visto en clase y en la asignatura. Y se aplican los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria. Para que el alumno pueda presentarse a la evaluación extraordinaria, deberá presentar todos las prácticas obligatorias suspensas o no presentadas antes del 15 de mayo. Esta parte supondrá un 30% de la evaluación extraordinaria, y la prueba final supondrá un 70%, y estará compuesta por los test de actualidad, las lecturas, la teoría y la práctica.

9. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal

No asignables a temas

Actividades formativas	Horas
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] [Seminarios] (10 h tot.)	10
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (4 h tot.)	4

Tema 1 (de 6): Introducción a los géneros periodísticos interpretativos y argumentativos

Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (25 h tot.)	5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (31 h tot.)	8
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Prácticas] (57 h tot.)	14
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (23 h tot.)	4

Grupo 30

Fecha de inicio: 12/09/2017

Fecha de fin: 19/09/2017

Tema 2 (de 6): Entrevista

Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (25 h tot.)	2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (31 h tot.)	4
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Prácticas] (57 h tot.)	8
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (23 h tot.)	4

Grupo 30

Fecha de inicio: 19/09/2017

Fecha de fin: 03/10/2017

Tema 3 (de 6): Crónica

Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (25 h tot.)	2
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (31 h tot.)	4
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Prácticas] (57 h tot.)	8
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (23 h tot.)	4

Grupo 30

Fecha de inicio: 12/10/2017

Fecha de fin: 23/10/2017

Tema 4 (de 6): Reportaje

Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (25 h tot.)	9
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (31 h tot.)	8
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Prácticas] (57 h tot.)	15
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (23 h tot.)	3

Grupo 30

Fecha de inicio: 26/10/2017

Fecha de fin: 20/11/2017

Tema 5 (de 6): La argumentación periodística

Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (25 h tot.)	4
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (31 h tot.)	4
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Prácticas] (57 h tot.)	8

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (23 h tot.)	5
Grupo 30	
Fecha de inicio: 23/11/2017	Fecha de fin: 04/12/2017

Tema 6 (de 6): Géneros de opinión

Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (25 h tot.)	3
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (31 h tot.)	3
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Prácticas] (57 h tot.)	4
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (23 h tot.)	3
Grupo 30	

Fecha de inicio: 07/12/2017 Fecha de fin: 23/12/2017

Actividad global

Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral]	25
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas]	31
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Prácticas]	57
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo]	23
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA] [Seminarios]	10
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación]	4
Total horas:	150

Grupo 30

Inicio de actividades: 12/09/2017

Fin de las actividades: 23/12/2017

La planificación temporal podrá verse modificada ante causas imprevistas

10. Bibliografía, recursos

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Abril, Natividad	Información interpretativa en prensa	Síntesis	Madrid		2010	
Agencia EFE	Manual del español urgente	Cátedra				
Armañanzas, Emy	Periodismo y argumentación : géneros de opinión	Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Uni		84-7585-780-9	1996	
ARMENTIA VIZUETE, J.I. y CAMINOS MARCET, J.M.	Redacción informativa en prensa	Ariel			2009	
Calsamiglia, Helena	Las cosas del decir : manual de análisis del discurso	Ariel		978-84-344-8273-9	2008	
CANTAVELLA, J. y SERRANO, J. F.	Redacción para periodistas: Informar e interpretar	Ariel			2004	
Cantavella, J y Serrano JF	Redacción para periodistas	Universitas			2007	
Carlson, Matt; Lewis, Seth C.	Boundaries of Journalism: Professionalism, Practices and Participation	Routledge		978-1-138-02067-2	2015	
Cassany, Daniel	La cocina de la escritura	Anagrama		978-84-339-1392-0	2009	
Colussi Ribeiro, J.	De la columna a la información corta móvil: análisis de los géneros periodísticos en los j-blogs políticos de Brasil y España.				2015	
DÍAZ NOCI, J. y SALAVERRÍA, R.	Manual de redacción ciberperiodística.	Ariel			2003	
García Jiménez, A.; Rupérez Rubio, P.	Aproximaciones al periodismo digital	Dykinson, S.L.	Madrid	9788498491401	2007	
GRIJELMO, A.	El estilo del periodista	Taurus			2001	
HARROWER, T	Inside reporting: A practical guide to the craft of journalism.	New York: McGraw-Hill.			2009	
Kapuscinski, Ryszard	Los cínicos no sirven para este oficio : sobre el buen periodismo	Anagrama		978-84-339-6796-1	2008	
LARRONDO URETA, A	Los géneros en la redacción ciberperiodística : Contexto, teoría y práctica actual	Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.			2009	
LÓPEZ HIDALGO, A.	El titular. Manual de titulación periodística	Comunicación Social Ediciones y Publicaciones				
López Hidalgo, G	Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del periodismo visual	Comunicación Social			2005	

MACIA, CARLOS	El reportaje en prensa	Universitas	Madrid		2007	
Marques de Melo, José; Assis, Francisco de	Journalistic Genres and Formats: A Classification Model http://www.scielo.br/pdf/interc/v39n1/en_1809-5844-interc-39-1-0039.pdf	Intercom - RBCC			2016	DOI 10.1590/1809-5844201613
Martín Vivaldi	Géneros periodísticos. Reportaje, crónica, artículo. Análisis diferencial	Paraninfo			1998	
MARTÍNEZ ALBERTOS, J. L.	Curso general de redacción periodística.	Paraninfo			2003	
MARTÍNEZ VALLVEY, F.	Herramientas periodísticas	Librería Cervantes				
MISSOURI GROUP. 2010.	Telling the story, 4th edition.	Bedford/St.Martin¿s.			2010	
Morán Torres, Esteban	Géneros del periodismo de opinión : crítica, comentario, col	Universidad de Navarra		84-313-1040-5	1988	
NÚÑEZ LADEVEZE, L. y CASASÚS, J. M.	Estilos y géneros periodísticos.	Ariel			2001	
Perelman, Chaïm	Tratado de la argumentación : la nueva retórica	Gredos		84-249-1396-5	2006	
ROSALES, R.G.	The elements of online journalism.	NE: iUniverse.			2006	
SALAVERRÍA, R.	Redacción periodística en Internet.	Eunsa			2005	
Santamaría Suárez, Luisa	La opinión periodística : argumentos y géneros para la persu	Fragua		84-7074-116-0	2000	
Serafini, Maria Teresa	Cómo se escribe	Paidós		978-84-493-1959-4	2007	
Serrano Tellería, Ana	Transmedia Journalism: Exploring Genres and Interface Design	Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna. Universidad Ramón Llull.		2340-5007	2016	
Ulibarri, E	Idea y vida del reportaje	Trillas			1994	
Wahl-Jorgensen, Karin; Hanisch, Thomas	The Handbook of Journalism Studies	Routledge		978-0-8058-6343-7	2009	
Weston, Anthony (1954-)	Las claves de la argumentación Columbia University Journalism E-seminars http://ci.columbia.edu/ci/eseminars/journalism.html Committee of Concerned Jouranalists (Tools): http://www.concernedjournalists.org/tools Infoamérica: http://www.infoamerica.org/	Ariel		978-84-344-4479-9	2008	